

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGIA

UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**Campus
Cortés**

TÍTULO DE INVESTIGACION:

**FACTORES ASOCIADOS A LA IDENTIFICACION IDEOLÓGICA DE LOS ESTUDIANTES
DE UNAH CORTES EN 2025**

PRESENTADA POR:

DENILSON EDUARDO DIAZ SANTOS

ASESOR Y MAESTRO:

MSC. CARLOS PINEDA

TALLER DE INVESTIGACION SOCIOLOGICA II

UNAH CAMPUS CORTÉS

ABRIL 2025

Índice

ÍNDICE DE ANEXOS, CUADROS Y FIGURAS	5
ÍNDICE DE TABLAS	6
ÍNDICE DE GRÁFICOS	8
INTRODUCCIÓN	10
CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
1.1. Planteamiento del problema.....	11
1.2. Preguntas de investigación.....	13
1.2.1. Pregunta general.....	13
1.2.2. Preguntas específicas	13
1.3. Objetivos de investigación.....	13
1.3.1. Objetivo general.....	13
1.3.2. Objetivos específicos	13
1.4. Justificación	14
1.5. Hipótesis	15
1.5.1. Hipótesis general.....	15
1.5.2. Hipótesis específicas.....	15
CAPITULO II. MARCO TEÓRICO	17
2.1. Antecedentes	17
2.2. Bases teóricas.....	20
2.2.1. Identificación ideológica.....	20
2.2.2. Escenario de la identificación ideológica en el contexto del presente estudio	21
2.3. Definición de conceptos básicos.....	21
2.3.1. Edad	21
2.3.2. Sexo.....	21

2.3.3. Condición laboral.....	22
2.3.4. Religión.....	22
2.3.5. Ideología política	22
2.3.5.1. Identificación ideológica.....	22
2.3.6. Partido político.....	22
2.3.6.1. Identificación partidista	23
2.3.7. Clase social	23
CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO	24
3.1. Enfoque de investigación.....	24
3.2. Tipo de investigación	24
3.3. Alcance de la investigación.....	24
3.4. Método de investigación	24
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	25
3.6. Población y Muestra	25
3.7. Recolección, procesamiento y análisis de datos	25
3.8. Matriz de Operacionalización de Variables	26
3.9. Plan de análisis de información: técnicas de procesamiento y análisis de información, comparación, cruces de variables.	29
CAPÍTULO IV. RESULTADOS.....	35
4.1. Análisis descriptivo de frecuencias y porcentajes en general	35
4.2. Análisis cruzado de variables.....	46
4.2.1. Factores sociodemográficos de la identificación ideológica	46
4.2.2. Factores ideológicos: ideología política del padre y la madre	50
4.2.3. Factores partidarios: partido político del estudiante y los padres	52
4.2.4. Factor de auto ubicación de clase social	55

4.3. Análisis de la Prueba de Chi-Cuadrado	56
4.3.1. Asociación entre identificación ideológica del estudiante y factores sociodemográficos	56
4.3.2. Asociación entre identificación ideológica del estudiante y factores ideológicos	57
4.3.3. Asociación entre identificación ideológica del estudiante y factores partidistas	58
4.3.4. Asociación entre identificación ideológica del estudiante y auto ubicación de clase social	59
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES.....	60
ANEXOS	61
Bibliografía	67

ÍNDICE DE ANEXOS, CUADROS Y FIGURAS

Figura 1. Auto ubicación en escala Izquierda-Derecha	12
Cuadro 1. Matriz de operacionalización de variables	28
Cuadro 2. Plan de Análisis - Fase 1	30
Cuadro 3. Plan de Análisis - Fase 2	32
Cuadro 4. Plan de Análisis - Fase 3	34
Anexo 1. Boleta de Encuesta (Identificación Ideológica Estudiantes UNAH Cortés 2025)	64
Anexo 2. Mapa de georreferencia con los puntos de aplicación de la encuesta a estudiantes.....	64
Anexo 3. Mapa de georreferencia con los puntos de aplicación de la encuesta a estudiantes por sexo (Azul=hombre, Rojo=mujer).....	65
Anexo 4. Municipio de residencia del estudiante	65
Anexo 5. Cantidad de encuestados por carrera universitaria	66
Anexo 6. Nivel de avance en la carrera según el plan de estudios	66

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según el sexo	35
Tabla 2. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según grupos de edad	36
Tabla 3. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según condición laboral.....	37
Tabla 4. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según religión	38
Tabla 5. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según su identificación ideológica	39
Tabla 6. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según la identificación ideológica de la madre	40
Tabla 7. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según la identificación ideológica del padre	41
Tabla 8. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según su identificación partidaria.....	42
Tabla 9. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según identificación partidista de la madre .	43
Tabla 10. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según identificación partidista del padre...	44
Tabla 11. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según auto ubicación de clase social	45
Tabla 12. Asociación entre identificación ideológica del estudiante y factores sociodemográficos	56
Tabla 13. Asociación entre identificación ideológica del estudiante y factores ideológicos	57
Tabla 14. Asociación entre identificación ideológica del estudiante y factores partidistas	58
Tabla 15. Asociación entre identificación ideológica del estudiante y auto ubicación de clase social	59
Tabla cruzada 1. Porcentaje identificación ideológica x sexo	46
Tabla cruzada 2. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x grupos de edad	47
Tabla cruzada 3. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x condición laboral	48
Tabla cruzada 4. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x religión	49
Tabla cruzada 5. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación ideológica de la madre	50
Tabla cruzada 6. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación ideológica del padre	51
Tabla cruzada 7. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación partidista del estudiante.....	52

Tabla cruzada 8. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación partidista de la madre	53
Tabla cruzada 9. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación partidista del padre.....	54
Tabla cruzada 10. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x auto ubicación de clase social	55

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Porcentaje de estudiantes según el sexo	35
Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes según grupos de edad	36
Gráfico 3. Porcentaje de estudiantes según su condición laboral	37
Gráfico 4. Porcentaje de estudiantes según su religión.....	38
Gráfico 5. Porcentaje de estudiantes según su identificación ideológica	39
Gráfico 6. Porcentaje según identificación ideológica de la madre	40
Gráfico 7. Porcentaje según identificación ideológica del padre.....	41
Gráfico 8. Porcentaje del estudiante según su identificación partidaria	42
Gráfico 9. Porcentaje según la identificación partidista de la madre.....	43
Gráfico 10. Porcentaje según la identificación partidista del padre.....	44
Gráfico 11. Porcentaje según la auto ubicación de clase social del estudiante.....	45
Gráfico cruzado 1. Porcentaje identificación ideológica del estudiante x sexo.....	46
Gráfico cruzado 2. Porcentaje según identificación ideológica x grupos de edad.....	47
Gráfico cruzado 3. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x condición laboral	48
Gráfico cruzado 4. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x religión	49
Gráfico cruzado 5. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación ideológica de la madre	50
Gráfico cruzado 6. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación ideológica del padre	51
Gráfico cruzado 7. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación partidista del estudiante.....	52
Gráfico cruzado 8. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación partidista de la madre	53
Gráfico cruzado 9. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación partidista del padre	54
Gráfico cruzado 10. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x auto ubicación de clase social	55

INTRODUCCIÓN

En este documento se indaga teórica y metodológicamente un tema fundamental para entender la realidad dentro del campus de la UNAH Cortés: la identificación ideológica. El análisis en torno a dicha concepto con relación a los factores asociados que pueden resultar de su combinación según la elección perceptiva del estudiante universitario. Por lo tanto, se espera contribuir al conocimiento respecto de un problema sociopolítico en el país.

El documento está organizado en los siguientes capítulos: 1) planteamiento del problema, 2) marco teórico, 3) marco metodológico, 4) resultados de investigación, 5) conclusiones, 6) anexos y 7) referencias bibliográficas.

El capítulo I, “Planteamiento del problema”, sintetiza el proceso de construcción analítica del tema objeto de investigación. Luego, continúa planteando las preguntas que orientaron el estudio, sus objetivos, su justificación y sus hipótesis.

En el capítulo II “Marco teórico”, se desarrollan los principales estudios que indagan y anteceden sobre la identificación ideológica acompañado de diversos estudios empíricos y conceptualizaciones que construyen a entablar y asociar teóricamente al objeto de estudio actual, también se definen los conceptos básicos.

El capítulo III “Marco metodológico”, brinda la información sobre el enfoque, tipo, alcance y método de la investigación actual. Se procede a presentar las técnicas e instrumentos de recolección de datos, población y muestra, procesamiento y análisis, así como la matriz de operacionalización de variables y, por último, el plan de análisis.

El Capítulo IV “Resultados” contiene los principales hallazgos de la investigación. Parte con la presentación de los gráficos descriptivos de cada ítem. Luego, se procede a un análisis más detenido cruzando la identificación ideológica con los factores asociados, por lo que se presentan en tablas de contingencia. Por último, se comprueba los niveles de asociación de las variables mediante la prueba Chi-cuadrado.

Finalmente, el Capítulo V “Conclusiones” representa un esfuerzo de síntesis de los principales resultados de la investigación a la luz de la problematización expuesta previamente y relacionándolo con los objetivos de investigación planteados desde el comienzo.

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

En la UNAH Campus Cortés, los estudiantes provienen de diferentes contextos geográficos, económicos que a su vez son el resultado del reflejo de la cultura política del país. Se encuentran algunos estudios internacionales que tratan sobre la identificación ideológica, sin embargo, hay muy pocos estudios empíricos y de carácter documental en Honduras que aborden directamente sobre la identificación ideológica.

Asimismo, ante la falta de información sobre este fenómeno en el ámbito universitario local, tiene sus implicaciones generales y específicas, dado por que la sociedad hondureña y su sistema político actual se caracterizan en función de la desafección política y los niveles bajos de participación y conocimiento sobre la política que figuran en la percepción pública e individual de los estudiantes universitarios.

Los datos que pueden encontrarse en el camino de la presente investigación se pueden ver afectados previamente por la baja identificación ideológica y desconocimiento de las ideologías políticas de parte de los estudiantes. De acuerdo con Letelier (2019) en el que señala que “los datos se pueden ver afectados por una baja identificación ideológica en países en vías de desarrollo”, esta incertidumbre se generó desde el contexto chileno, lo mismo se podría anticipar para el caso hondureño a lo largo de la presente investigación, en caso hubiesen agentes externos que dificulten tratar el objeto de estudio.

Cabe traer a la discusión sobre la problemática que se plantea en la actual investigación el informe del estudio del año 2023 de Latinobarómetro Honduras en el que se consulta a la ciudadanía en general según el ítem: “En política, la gente normalmente habla de “izquierda” y “derecha”. En una escala donde 0 es la izquierda y 10 es la derecha”. En el que los resultados destacan que la ciudadanía en identifica más a la derecha en un 30,2 frente a un 13,9 de los ciudadanos que se identifican con la izquierda.

Figura 1. Auto ubicación en escala Izquierda-Derecha

Fuente: Latinobárometro, 2023

Esta información proporcionada en el informe de Latinobarómetro del año 2023, es lo más reciente y próximo en cuanto a estudios que se refieran a la identificación ideológica, lo que el presente estudio a realizar, se hará tomando como base a los estudiantes universitarios y no a la ciudadanía en general.

Por otro lado, el interés por estudiar dicho concepto de la identificación ideológica puede expresar un mayor interés sobre la política y funcionar como un atajo cognitivo que reduce los costes de información y, por tanto, de participación (Fernández-García, 2020).

1.2. Preguntas de investigación

1.2.1. Pregunta general

- ¿Existe una asociación significativa entre la identificación ideológica de los estudiantes y factores sociodemográficos como el sexo, la edad, la condición laboral y la religión?

1.2.2. Preguntas específicas

- ¿Cómo se relaciona la ideología política de los padres con la identificación ideológica de los estudiantes?
- ¿Qué relación existe entre la identificación ideológica del estudiante y su afinidad partidaria, así como la de sus padres?
- ¿Qué tipo de asociación se presenta entre la auto ubicación en la clase social del estudiante y su identificación ideológica?

1.3. Objetivos de investigación

1.3.1. Objetivo general

- Analizar el grado de asociación entre la identificación ideológica de los estudiantes de UNAH Cortés y los factores sociodemográficos, ideológicos, partidarios y de clase social.

1.3.2. Objetivos específicos

- Identificar la asociación entre la identificación ideológica de los estudiantes y los factores sociodemográficos: sexo, edad, condición laboral o religión.
- Relacionar la asociación entre la identificación ideológica de los estudiantes y los factores ideológicos: ideología política de los padres.
- Determinar la asociación entre la identificación de la ideología política del estudiante y los factores partidistas: partido político del estudiante y de sus padres.
- Analizar la asociación entre la identificación ideológica de los estudiantes la auto ubicación de clase social del estudiante.

1.4. Justificación

La investigación del presente estudio sobre la identificación ideológica de los estudiantes universitarios es relevante por varias razones. En primer lugar, el estudio contribuye a una comprensión más profunda para conocer el nivel de asociación de la identificación ideológica de los estudiantes en combinación con factores asociados.

Asimismo, es necesario señalar que existen muy pocos registros en la literatura sociológica a nivel nacional. La mayoría de los estudios previos se dan en otros países por lo que este trabajo busca llenar ese vacío y proporcionar una base para futuras investigaciones en el ámbito de la sociología y la política.

De acuerdo con Price (1994) citado en Quezada Len (2006), que bajo este contexto surge el interés por registrar el comportamiento colectivo relativo a la identificación ideológica, pues precisamente la identificación está íntimamente implicada en la formación de opiniones sobre asuntos públicos. En este sentido se busca recolectar información estadística para observar la formación de percepciones de auto identificación ideológica de los estudiantes que pueden generar la exactitud o inexactitud de conocimiento sobre su elección en la escala ideológica.

La investigación también es relevante en el contexto actual de Honduras, donde la identificación ideológica del estudiante se ve desafiada ante los altos niveles de desafección, apoliticismo o desconocimiento total sobre las ideologías políticas. Por lo tanto, estudiar la identificación ideológica de los estudiantes puede ser clave como nueva forma de conocimiento académico sobre temas concernientes al estudio sociopolítico de la sociedad hondureña.

1.5. Hipótesis

1.5.1. Hipótesis general

H₁: Existe una asociación significativa entre la identificación ideológica de los estudiantes de UNAH Cortés y los factores sociodemográficos, ideológicos, partidarios y clase social.

H₀: No existe una asociación significativa entre la identificación ideológica de los estudiantes de UNAH Cortés y los factores sociodemográficos, ideológicos, partidarios y clase social.

1.5.2. Hipótesis específicas

Hipótesis 1:

H₁: Existe una asociación significativa entre la identificación ideológica de los estudiantes y los factores sociodemográficos: sexo, edad, condición laboral o religión.

H₀: No existe una asociación significativa entre la identificación ideológica de los estudiantes y los factores sociodemográficos: sexo, edad, condición laboral o religión.

Hipótesis 2:

H₁: Existe una asociación significativa entre la identificación ideológica de los estudiantes y los factores ideológicos: ideología política de los padres.

H₀: No existe una asociación significativa entre la identificación ideológica de los estudiantes y los factores ideológicos: ideología política de los padres.

Hipótesis 3:

H₁: Existe una asociación significativa entre la identificación ideológica del estudiante y los factores partidistas: partido político del estudiante y de sus padres.

H₀: No existe una asociación significativa entre la identificación ideológica del estudiante y los factores partidistas: partido político del estudiante y de sus padres.

Hipótesis 4:

H₁: Existe una asociación significativa entre la identificación ideológica del estudiante y la auto ubicación de clase social del estudiante.

H₀: Existe una asociación significativa entre la identificación ideológica del estudiante y la auto ubicación de clase social del estudiante.

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

La identificación ideológica como variable principal del presente estudio pretende vincular las explicaciones sobre su uso dentro del espacio académico del campus de UNAH Cortés, tomando como referencia a los estudiantes universitarios en el contexto hondureño, para fines específicos se encuentra una literatura a nivel nacional y local con muy poco que ofrecer sobre el tema de investigación a tratar, sin embargo, es importante resaltar que se encuentran bases de datos e informes de encuestas anuales elaboradas por Latinobarómetro donde consulta a la ciudadanía hondureña sobre su autoidentificación en la escala de Izquierda-Derecha, a continuación, se detalla parte de la revisión teórica y conceptual para estudiar la problemática.

Además, cabe señalar que dichas investigaciones que preceden al estudio actual nos remiten a explicar el fenómeno de la identificación ideológica en torno a distintos resultados y hallazgos desde varias disciplinas partiendo desde diversos escenarios metodológicos, ya sea indistintamente aplicado a ciudadanos en general o estudiantes universitarios en específico.

En primera instancia, Letelier (2019) en su investigación realizada basándose en datos de Chile según la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) número 71, para el período de Septiembre-Octubre del año 2013, dicha encuesta se sustenta previo a las elecciones presidenciales chilenas del 2013 como caso de estudio. Se buscó analizar la identificación ideológica chilena, proponiendo como metodología el procedimiento desarrollado por Poole¹. El estudio fue realizado a partir de un muestreo probabilístico y de corte transversal, de tipo cuantitativo con datos secundarios basados en un trabajo de campo, siendo una encuesta puerta a puerta. La muestra del estudio una vez escalada se redujó de los 1.437 encuestados originales, a un total de 1.387 encuestados utilizando el método blackbox. Las discusiones en torno al estudio se recomienda de sugerir la necesidad de aplicar un método estadístico complejo para el estudio de la identificación ideológica. Los resultados encontrados indican un fuerte sesgo a sobrerrepresentar el centro político por parte de los encuestados, cuyo en la práctica (y en base a sus preferencias políticas) su ideología sería distinta.

¹¹ Diseñado por el politólogo estadounidense Keith T. Poole, denominado método de escalamiento multidimensional para evaluar el comportamiento electoral de los miembros del Congreso en una dimensión determinada.

Por otro lado, Costa, Etchezahar, & Melita (2011) realizaron un estudio en la ciudad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina. Dicho estudio se ubicó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El objetivo de dicha investigación fue describir el posicionamiento ideológico Conservador-Progresista y la orientación política (Derecha-Izquierda) de los jóvenes estudiantes y en segunda instancia, describir la percepción de la orientación política del endogrupo; el tercero objetivo fue observar la relación entre el posicionamiento ideológico y la orientación política; y el cuarto objetivo fue analizar las asociaciones existentes entre la orientación política autopercebida y la orientación política percibida del endogrupo.

La metodología del estudio se hizo mediante un enfoque cuantitativo y fue de carácter descriptivo-correlacional. En la muestra del estudio participaron 366 (274 mujeres y 62 varones) estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Con edades comprendidas entre los 18 y los 54 años. Se observó en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora que las puntuaciones medias presentaron: un posicionamiento ideológico centro-progresista en la escala Conservador-Progresista, situándose los estudiantes varones hacia un posicionamiento ideológico centro-progresista ($t(366) = 3,84; p < 0,05$); y una orientación política de centro en la escala de Orientación Política, percibiendo a su padre, madre y amigos también en una orientación política de centro, no se hallaron contraste significativamente estadísticas entre varones y mujeres.

Sin embargo, los valores hallados muestran que prevalece un posicionamiento ideológico de centro- progresista y una orientación política de centro, coincidente con la percepción de orientación política de su endogrupo. Entre la escala Conservador-Progresista, y la escala Orientación Política hubo correlación moderada y positiva; pero en el estudio segmentado por sexo solo en las mujeres se asocian positiva y moderadamente la auto orientación política con la orientación política de su padre, madre y amigos.

Asimismo, Brussino, Imhoff, & Alonso (2016) realizaron una investigación a estudiantes de la Universidad de Córdoba y ciudadanos de la misma ciudad de Córdoba, Argentina. El objetivo de dicha investigación es aportar a la comprensión de los posicionamientos ideológicos de ciudadanos de Córdoba (Argentina) que no se auto-ubican en el espectro ideológico o que se posicionan en el 'centro'. La metodología del estudio fue que se tomaron dos muestras independientes. Muestra 1:

muestra accidental de 622 estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) (52,7% mujeres, en el que la media de edad son 24,3 años y la desviación típica o estándar de 6,2). El 14,5% se percibía como de derecha, 10,6% de 'centro', 36,9% de izquierda, 12,6% manifestó no poder auto-ubicarse y 25,4% consideró no poseer ideología política. En cambio la muestra 2 se incluyó debido a las limitaciones de muestras exclusivamente de estudiantes, por lo que se optó por relevar una segunda muestra de 395 personas de la Ciudad de Córdoba (Argentina) de 18 a 65 años seleccionados a través de un muestreo no probabilístico por cuotas de edad, sexo y nivel socio-económico. En el instrumento de recolección de datos se incluyó variables socio-demográficas para evaluar edad, sexo, nivel socio-económico (NSE) y nivel educativo; incluyendo el auto-posicionamiento ideológico que se evaluó a través de un ítem que pidió a cada participante que se posicionará de acuerdo a su propia ideología. Las opciones de respuesta eran: derecha, centro e izquierda. Además, se contemplaron las opciones: no puede auto ubicarse y ninguna ideología.

Con respecto a los resultados, se mostraron que la asociación entre el auto posicionamiento ideológico y aspectos socio demográficos, en la muestra de estudiantes no se obtuvieron asociaciones significativas. En la muestra de población general se encontraron correlaciones significativas con las variables edad ($,37; p \leq ,05$), nivel educativo ($,29; p \leq ,001$) y NSE ($,32; p \leq ,001$). Sin embargo, respecto de los posicionamientos sobre el rol de la iglesia, en ambas muestras las personas de 'centro' sostienen posicionamientos conservadores, diferenciándose significativamente de las personas de izquierda ($p \leq ,001$).

A nivel local, Amador Mazariegos (2017) llevó a cabo una investigación en estudiantes del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC San Pedro Sula). El objetivo de la investigación fue explorar las opiniones y percepciones que configuran la cultura política de los jóvenes universitarios de CEUTEC SAP 2015. El estudio se realizó mediante un enfoque cuantitativo, de alcance exploratorio y transversal, donde la muestra fueron 400 casos, seleccionados de la población total CEUTEC SAP 2015, con un margen de error del 5% y nivel de confianza de 95%. Cabe señalar que dicho estudio resalta la Auto identificación de los jóvenes universitarios en el binomio político ideológico Izquierda-Derecha, en el que los resultados de este apartado fue un amplio porcentaje de estudiantes se ubicaban en el centro político, aunque hubo un buen porcentaje que afirmó identificarse o simpatizar con la derecha.

2.2. Bases teóricas

Si bien no existe una teoría específica sobre la identificación ideológica, diversos estudios a nivel teórico como empírico demuestran que la identificación ideológica en estudiantes y ciudadanos en general se relaciona con factores asociados como características sociodemográficas y posturas políticas.

2.2.1. Identificación ideológica

De acuerdo con Quezada Len (2006) quien menciona a otros autores estudiosos del tema en cuestión, resalta que el estudio de la identificación ideológica es un tema tradicional dentro de la ciencia política. Sus orígenes se remontan a la Revolución Francesa y como estudio clásico continúa vigente hasta nuestros días.

A su vez, el estudio de la identificación con ideologías políticas y su relación con procesos políticos ha captado fuertemente la atención de los investigadores sociales a partir de la segunda mitad del siglo veinte en adelante (Blanch, Elejabarrieta & Muñoz, 1988 citados por Quezada Len, 2006).

En esta misma línea, la identificación ideológica se trata de uno de los conceptos de mayor peso específico en la articulación de las perspectivas psicológica, sociológica y política, en especial al explicar la formación de la opinión pública (Blanch, Elejabarrieta & Muñoz, 1988; Price, 1994 citados en (Quezada Len, 2006).

Es preciso señalar como nos mencionan Lupu, Oliveros, & Schiumerini (2021) que para medir la identificación ideológica se emplea la clásica escala de auto ubicación en el espectro izquierda-derecha, una medida accesible y muy utilizada en la literatura.

En casos experimentados, aseguran González Rodríguez & Carreras Romero, (2012) en países como Alemania, Portugal, Francia y España sostienen que el concepto que mejor explica el comportamiento electoral es la identificación ideológica.

Por otro lado, Ratto (2013) hace recordar que el enfoque psicológico, conocido como modelo de Michigan, nace por los años 60 y se centra en explicar el voto a partir de factores psicológicos como la identificación partidaria o ideológica y resalta que la identificación ideológica ha sido la variable que más veces fue significativa. En esta misma línea resalta que ha sido relevante para

explicar el comportamiento de todos los países de América Latina estudiados, al menos en alguno de los puntos temporales. Dando a conocer que el concepto aplicado a los estudios de identificación ideológica o partidaria tenga sus raíces en dicho modelo.

2.2.2. Escenario de la identificación ideológica en el contexto del presente estudio

Quezada Len (2006) en coincidencia con Bobbio, (2001), Giddens, (2001) y Sartori, (1999) reflexiona que el estudio de la identificación ideológica ha tenido una importante merma ligada a una crisis de ideologías y a un relativo desprestigio de la díada izquierda-derecha dentro de la ciencia política. En este caso se menciona que el estudio de la identificación ideológica, para fines tanto a nivel teórico como empírico se reduce al ámbito de la ciencia política, por lo que se traslada al campo de la sociología para fines del presente estudio.

En esta misma línea, Quezada Len (2006) menciona que la identificación ideológica se presenta en torno a una díada clásica entre la izquierda y la derecha; división no exenta de discusión pero que hasta hoy sigue en vigencia, por su carácter práctico y clásico, pese a las voces de autores que han querido enterrar esta díada ya que aparentemente después de la caída del muro de Berlín no habría alternativas a la economía de libre mercado.

2.3. Definición de conceptos básicos

2.3.1. Edad

Es el lapso temporal que media entre el nacimiento de la persona hasta un momento determinado de su vida; no es sólo la medida de duración de vida, sino una cualidad relevante ante el ordenamiento jurídico (Greco, 2008).

2.3.2. Sexo

Es el número y proporción de hombres y mujeres (ONE, 2006).

2.3.3. Condición laboral

Es la situación en la que se encuentra una persona en relación con su participación en actividades económicas. Puede clasificarse principalmente en dos categorías: trabaja, cuando la persona realiza alguna actividad productiva remunerada o no remunerada; y no trabaja, cuando no participa en ninguna actividad económica por motivos como desempleo, estudio, jubilación, labores del hogar u otros.

2.3.4. Religión

Es la totalidad o conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y de temor hacia ella. Profesión de una doctrina religiosa (Greco, 2008).

2.3.5. Ideología política

Es el sistema de creencias grupales y generales que constituye la base axiomática de las identidades políticas organizacionales (Moreno, 2015).

2.3.5.1. Identificación ideológica

Es la orientación o postura que adopta una persona frente a un conjunto de valores, creencias y principios políticos o sociales, que guían su manera de pensar y actuar en relación con temas públicos y colectivos.

2.3.6. Partido político

Son agrupaciones organizadas con carácter permanente, cuyo propósito es gobernar o participar en el gobierno mediante la proposición o designación de personas para ocupar puestos públicos (Andrade Sánchez, 1990).

2.3.6.1. Identificación partidista

Aguilar López (2008) citado en (Flores Piña, 2024), sostiene que la identificación partidista es el comportamiento político de la ciudadanía que se caracteriza por proporcionarles una serie de referentes que les facilita la formación de una determinada opinión, la cual se relaciona en cierta medida con la que adopta el partido político con el que existe una identidad.

2.3.7. Clase social

La clase social es la situación de vida que es común a un gran número de hombres, integrada por intereses económicos de posesión de bienes o de lucro que se establecen en las condiciones de un mercado de bienes y trabajo (M. Weber). Para Marx, alude a una relación objetiva de los hombres con los medios de producción, es decir, los medios con los que se ganan la vida (Greco, 2008).

CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Enfoque de investigación

El enfoque de esta investigación se planteó de carácter cuantitativo, ya que buscó medir y analizar de manera objetiva los factores asociados a la identificación ideológica de los estudiantes de la UNAH Campus Cortés durante el primer período académico del 2025.

3.2. Tipo de investigación

El tipo de investigación realizada fue de campo, ya que los datos se recopilaron directamente de los estudiantes matriculados en la UNAH Campus Cortés durante el primer período académico de 2025.

3.3. Alcance de la investigación

El alcance de la investigación fue de carácter descriptivo y a la vez correlacional, lo primero, porque se pretende generalizar los datos de la muestra no probabilística, dando un panorama general de los resultados solo a nivel interno de la muestra. En segundo plano, fue correlacional por que analizó si existía asociación entre la identificación ideológica del estudiante y los factores asociados.

3.4. Método de investigación

El método de investigación aplicado fue el no experimental ya que permitió en primera instancia explorar correlaciones entre variables en un entorno no controlable, es decir no se manipularon las variables.

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica que se llevó a cabo fue la encuesta, dado que fue conveniente para poder recopilar datos estructurados y medibles sobre la información que brindaron los estudiantes.

El instrumento de recolección de datos empleado es el cuestionario estructurado diseñado con preguntas y respuestas cerradas. A su vez, el cuestionario fue validado mediante una encuesta piloto aplicada a un grupo de estudiantes para evitar posibles inconsistencias en las preguntas.

3.6. Población y Muestra

Población: Todos los estudiantes matriculados en la UNAH Campus Cortés durante el primer período académico del 2025. Dicha población comprende estudiantes de todas las carreras y nivel de avance según su plan de estudios por carrera.

Muestra: La muestra fue compuesta por 214 estudiantes, seleccionados mediante un método de muestreo por cuotas sobre 21 carreras, en que la cuota se dividió por sexo (mujeres=108, hombres=106).

Tipo de Muestreo: El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico por cuotas, ya que la selección de los participantes se basó en características específicas como la carrera y el sexo, sin emplear métodos aleatorios.

3.7. Recolección, procesamiento y análisis de datos

Para el procesamiento y análisis de los datos, inicialmente se utilizó la plataforma *Survey123* para el levantamiento de la información mediante la aplicación de encuestas, permitiendo además la georreferenciación de los puntos de recolección dentro del campus de la UNAH Cortés. Posteriormente, la base de datos fue exportada al software *SPSS*, donde se realizaron análisis descriptivos, análisis correlacionales y la elaboración de tablas cruzadas para examinar las asociaciones entre las variables de estudio. Asimismo, se empleó *Microsoft Excel* para el diseño de tablas y gráficos complementarios, utilizando los datos obtenidos de SPSS, con el propósito de presentar de manera visual y ordenada los principales hallazgos de la investigación.

3.8. Matriz de Operacionalización de Variables

Variable	Dimensiones	Indicadores	Ítems
Identificación ideológica	Identificación ideológica del estudiante	Auto identificación ideológica del estudiante	<p>En política se habla de izquierda, centro y derecha. En lo personal, ¿Con cuál ideología política te sientes más identificado/a?</p> <p>1. Izquierda 2. Centro izquierda 3. Centro 4. Centro derecha 5. Derecha 6. Ninguna 99. No sabe/No contesta</p>
Factores sociodemográficos	Sexo	Sexo del estudiante	<p>Sexo del estudiante</p> <p>1. Hombre 2. Mujer</p>
	Edad	Rangos de edad	<p>¿Cuál es tu edad?</p> <p>17-24 años 25-45 años</p>
	Condición laboral	Situación laboral	<p>¿Cuál es tu condición laboral?</p> <p>1. Trabaja 2. No trabaja</p>
	Religión	Pertenencia religiosa	<p>En cuanto a religión ¿te consideras?</p> <p>1. Católico 2. Evangélico 3. Mormón 4. Otra religión 5. Ninguna 99. No sabe/No responde</p>
Factores ideológicos	Identificación ideológica de la madre	Posición ideológica percibida de la madre	<p>De las siguientes ideologías ¿Con cuál ideología política se identifica tu madre?</p> <p>1. Izquierda 2. Centro izquierda 3. Centro 4. Centro derecha 5. Derecha</p>

		6. Ninguna 99. No sabe/No contesta
	Identificación ideológica del padre	Posición ideológica percibida del padre
		De las siguientes ideologías ¿Con cuál ideología política se identifica tu padre? 1. Izquierda 2. Centro izquierda 3. Centro 4. Centro derecha 5. Derecha 6. Ninguna 99. No sabe/No contesta
	Identificación partidista de la madre	Partido político de la madre
		¿Sabes con cuál partido político simpatiza tu madre? 1. Partido Libre 2. Partido Liberal 3. Partido Nacional 4. Otro partido político 5. Ninguno 99. No sabe/No contesta
Factores partidarios	Identificación partidista del padre	Partido político del padre
		¿Sabes con cuál partido político simpatiza tu padre? 1. Partido Libre 2. Partido Liberal 3. Partido Nacional 4. Otro partido político 5. Ninguno 99. No sabe/No contesta
	Identificación partidista del estudiante	Partido político del estudiante
		En lo personal, ¿Con cuál partido político te sientes más identificado/a? 1. Partido Libre 2. Partido Liberal 3. Partido Nacional 4. Otro partido político

			5. Ninguno 99. No sabe/No contesta
Factor de clase social	Auto ubicación de clase social	Percepción subjetiva de clase social	¿En cuál clase social te ubicas? 1. Clase alta 2. Clase media 3. Clase baja 99. No sabe/No contesta

Cuadro 1. Matriz de operacionalización de variables

3.9. Plan de análisis de información: técnicas de procesamiento y análisis de información, comparación, cruces de variables.

Fase 1: Análisis descriptivo general de los ítems. Objetivo general y específicos: Ningún objetivo			
Análisis descriptivo general			
VARIABLES	Tipo de variable	Cálculo y procesamiento	Indicador
Identificación ideológica del estudiante	Cualitativa Ordinal	Cálculo de tablas y gráficos descriptivos según del estudiante	Porcentaje de los estudiantes según su identificación ideológica
Sexo	Cualitativa Nominal	Cálculo de tablas y gráficos descriptivos según el sexo.	Porcentaje de los estudiantes según el sexo.
Edad (Rangos de edad)	Cualitativa Ordinal	Cálculo de tablas y gráficos descriptivos según los rangos de edad.	Porcentaje de los estudiantes según la edad (grupos de edad).
Condición laboral	Cualitativa Nominal	Cálculo de tablas y gráficos descriptivos según la condición laboral.	Porcentaje de los estudiantes según la condición laboral.
Religión	Cualitativa Nominal	Cálculo de tablas y gráficos descriptivos según religión.	Porcentaje de los estudiantes según religión.
Identificación ideológica de la madre	Cualitativa ordinal	Cálculo de tablas y gráficos descriptivos según la identificación ideológica de la madre.	Porcentaje de los estudiantes según la identificación ideológica de su madre.
Identificación ideológica del padre	Cualitativa Ordinal	Cálculo de tablas y gráficos descriptivos según la identificación ideológica del padre.	Porcentaje de los estudiantes según la identificación ideológica de su padre.

Identificación partidista de la madre	Cualitativa Nominal	Cálculo de tablas y gráficos descriptivos según la identificación partidista de la madre.	Porcentaje de los estudiantes según la identificación partidista de su madre.
Identificación partidista del padre	Cualitativa Nominal	Cálculo de tablas y gráficos descriptivos según la identificación partidista del padre	Porcentaje de los estudiantes según la identificación partidista de su padre.
Identificación partidista del estudiante	Cualitativa Nominal	Cálculo de tablas y gráficos descriptivos según identificación partidista del estudiante.	Porcentaje de los estudiantes según su identificación partidista del estudiante.
Auto ubicación de clase social del estudiante	Cualitativa Ordinal	Cálculo de tablas y gráficos descriptivos según auto ubicación de clase social del estudiante.	Porcentaje de los estudiantes según su auto ubicación de clase social del estudiante.

Cuadro 2. Plan de Análisis - Fase I

**Fase 2: Análisis cruzado de la identificación ideológica del estudiante x factores asociados
Alineado a objetivo general y específicos**

Análisis cruzado

Variab les	Tipo de variable	Cálculo y procesamiento	Indicador
Identificación ideológica del estudiante x Sexo	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Nominal	Cálculo de tablas y gráficos cruzados según la identificación ideológica del estudiante x sexo.	Porcentaje de la identificación ideológica del estudiante x sexo.
Identificación ideológica del estudiante x Edad (Rangos de edad)	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Ordinal	Cálculo de tablas y gráficos cruzados según la identificación ideológica del estudiante x rangos de edad.	Porcentaje de la identificación ideológica del estudiante x edad (grupos de edad).
Identificación ideológica del estudiante x Condición laboral	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Nominal	Cálculo de tablas y gráficos cruzados según la identificación ideológica del estudiante x condición laboral.	Porcentaje de la identificación ideológica del estudiante x condición laboral.
Identificación ideológica del estudiante x Religión	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Nominal	Cálculo de tablas y gráficos cruzados según la identificación ideológica del estudiante x religión.	Porcentaje de la identificación ideológica del estudiante x religión.
Identificación ideológica del estudiante x Identificación ideológica de la madre	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Ordinal	Cálculo de tablas y gráficos cruzados según la identificación ideológica del estudiante x identificación ideológica de la madre.	Porcentaje de la identificación ideológica del estudiante x identificación ideológica de su madre.

Identificación ideológica del estudiante x Identificación ideológica del padre	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Ordinal	Cálculo de tablas y gráficos cruzados según la identificación ideológica del estudiante x identificación ideológica del padre.	Porcentaje de la identificación ideológica del estudiante x identificación ideológica de su padre.
Identificación ideológica del estudiante x Identificación partidista de la madre	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Nominal	Cálculo de tablas y gráficos cruzados según la identificación ideológica del estudiante x identificación partidista de la madre.	Porcentaje de la identificación ideológica del estudiante x identificación partidista de su madre.
Identificación ideológica del estudiante x Identificación partidista del padre	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Nominal	Cálculo de tablas y gráficos cruzados según la identificación ideológica del estudiante x identificación partidista del padre	Porcentaje de la identificación ideológica del estudiante x identificación partidista de su padre.
Identificación ideológica del estudiante x Identificación partidista del estudiante	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Nominal	Cálculo de tablas y gráficos cruzados según la identificación ideológica del estudiante x identificación partidista del estudiante.	Porcentaje de la identificación ideológica del estudiante x identificación partidista del estudiante.
Identificación ideológica del estudiante x Auto ubicación de clase social del estudiante	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Ordinal	Cálculo de tablas y gráficos cruzados según la identificación ideológica del estudiante x auto ubicación de clase social del estudiante.	Porcentaje de la identificación ideológica del estudiante x auto ubicación de clase social del estudiante.

Cuadro 3. Plan de Análisis - Fase 2

Fase 3: **Análisis de asociación entre la identificación ideológica del estudiante x factores asociados**

Alineado a objetivo general y específicos

Análisis de asociación

Variab les	Tipo de variable	Cálculo y procesamiento	Indicador
Identificación ideológica del estudiante x Sexo	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Nominal	Tablas y Prueba de Chi Cuadrado	Asociación entre identificación ideológica del estudiante x sexo.
Identificación ideológica del estudiante x Edad (Rangos de edad)	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Ordinal	Tablas y Prueba de Chi Cuadrado	Asociación entre identificación ideológica del estudiante x edad (grupos de edad).
Identificación ideológica del estudiante x Condición laboral	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Nominal	Tablas y Prueba de Chi Cuadrado	Asociación entre identificación ideológica del estudiante x condición laboral.
Identificación ideológica del estudiante x Religión	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Nominal	Tablas y Prueba de Chi Cuadrado	Asociación entre identificación ideológica del estudiante x religión.
Identificación ideológica del estudiante x Identificación ideológica de la madre	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Ordinal	Tablas y Prueba de Chi Cuadrado	Asociación entre identificación ideológica del estudiante x identificación ideológica de su madre.
Identificación ideológica del estudiante x Identificación ideológica del padre	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Ordinal	Tablas y Prueba de Chi Cuadrado	Asociación entre identificación ideológica del estudiante x identificación ideológica de su padre.

Identificación ideológica del estudiante x Identificación partidista de la madre	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Nominal	Tablas y Prueba de Chi Cuadrado	Asociación entre identificación ideológica del estudiante x identificación partidista de su madre.
Identificación ideológica del estudiante x Identificación partidista del padre	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Nominal	Tablas y Prueba de Chi Cuadrado	Asociación entre identificación ideológica del estudiante x identificación partidista de su padre.
Identificación ideológica del estudiante x Identificación partidista del estudiante	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Nominal	Tablas y Prueba de Chi Cuadrado	Asociación entre identificación ideológica del estudiante x identificación partidista del estudiante.
Identificación ideológica del estudiante x Auto ubicación de clase social del estudiante	Cualitativa Ordinal x Cualitativa Ordinal	Tablas y Prueba de Chi Cuadrado	Asociación entre identificación ideológica del estudiante x auto ubicación de clase social del estudiante.

Cuadro 4. Plan de Análisis - Fase 3

CAPÍTULO IV. RESULTADOS

4.1. Análisis descriptivo de frecuencias y porcentajes en general

Tabla 1. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según el sexo

Porcentaje de estudiantes según el sexo		
Sexo	Frecuencia	Porcentaje
Hombre	106	49,5 %
Mujer	108	50,5 %
Total	214	100 %

En la tabla 1, se presenta la distribución de frecuencia y porcentaje de los estudiantes según el sexo. De una muestra total de 214 estudiantes, 106 son hombres, lo que representa el 49.5 %, y 108 son mujeres, equivalente al 50.5 %. Esto refleja una distribución prácticamente equitativa entre ambos sexos, de acuerdo con la división de cuotas establecida.

Gráfico 1. Porcentaje de estudiantes según el sexo

Tabla 2. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según grupos de edad

Porcentaje de estudiantes según grupos de edad		
Rango de edad	Frecuencia	Porcentaje
17-24 años	176	82,2 %
25-45 años	38	17,8 %
Total	214	100 %

En la tabla 2, se presenta la distribución de frecuencia y porcentaje de los estudiantes según grupos de edad. De una muestra total de 214 estudiantes, el grupo de 17 a 24 años representa el 82.2 %, mientras que el grupo de 25 a 45 años corresponde al 17.8 %. Esto indica que la mayoría de los estudiantes se concentra en el grupo etario más joven.

Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes según grupos de edad

Tabla 3. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según condición laboral

Porcentaje de estudiantes según condición laboral		
Condición laboral	Frecuencia	Porcentaje
Trabaja	66	30,8 %
No trabaja	148	69,2 %
Total	214	100 %

La tabla 3, muestra la frecuencia y el porcentaje de estudiantes según su situación laboral. De los 214 estudiantes encuestados, el 30.8 % declaró estar trabajando, mientras que el 69.2 % indicó no tener empleo. Esto muestra que la mayoría de los estudiantes no cuenta con una actividad laboral al momento del estudio.

Gráfico 3. Porcentaje de estudiantes según su condición laboral

Tabla 4. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según religión

Porcentaje de estudiantes según religión		
Religión	Frecuencia	Porcentaje
Evangélico	85	39,7 %
Católico	64	29,9 %
Mormón	5	2,3 %
Otra religión	6	2,8 %
Ninguna	45	21,0 %
No sabe/No contesta	9	4,2 %
Total	214	100 %

La tabla 4, presenta la distribución de frecuencia y porcentaje de los estudiantes según su afiliación religiosa. De los 214 estudiantes encuestados, el 39.7 % se identifica como evangélico, el 29.9 % como católico, el 2.3 % como mormón, el 2.8 % declara pertenecer a otra religión, el 21 % afirma no profesar ninguna religión y el 4.2 % respondió que no sabe o no desea contestar. Estos datos reflejan una diversidad de creencias, con predominancia de las religiones evangélica y católica, así como una proporción significativa de estudiantes sin afiliación religiosa.

Gráfico 4. Porcentaje de estudiantes según su religión

Tabla 5. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según su identificación ideológica

Porcentaje de estudiantes según su identificación ideológica		
Auto identificación ideológica	Frecuencia	Porcentaje
Izquierda	25	11,5 %
Centro izquierda	17	7,9 %
Centro	23	10,7 %
Centro derecha	28	13,1 %
Derecha	22	10,3 %
Ninguna	67	31,3 %
No sabe/No contesta	32	15,0 %
Total	214	100 %

La tabla 5, presenta la distribución de frecuencia y porcentaje de los estudiantes según su identificación ideológica. De los 214 estudiantes encuestados, el 11.5 % se identifica con la izquierda, el 7.9 % con la centroizquierda, el 10.7 % con el centro, el 13.1 % con la centroderecha y el 10.3 % con la derecha. Además, un 31.3 % manifestó no tener ninguna ideología, mientras que el 15 % indicó no saber o no quiso responder. Esto evidencia una alta proporción de estudiantes sin una postura política definida, y una notable dispersión ideológica.

Gráfico 5. Porcentaje de estudiantes según su identificación ideológica

Tabla 6. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según la identificación ideológica de la madre

Porcentaje según identificación ideológica de la madre		
Identificación ideológica	Frecuencia	Porcentaje
Izquierda	31	14,5 %
Centro izquierda	14	6,5 %
Centro	30	14,0 %
Centro derecha	22	10,3 %
Derecha	31	14,5 %
Ninguna	52	24,3 %
No sabe/No contesta	34	15,9 %
Total	214	100 %

La tabla 6, presenta la distribución de frecuencia y porcentaje de los estudiantes según la identificación ideológica de la madre. De los 214 encuestados, el 14.5 % identificó a sus madres con la izquierda, el 6.5 % con la centroizquierda, el 14.0 % con el centro, el 10.3 % con la centroderecha y el 14.5 % con la derecha. Además, el 24.3 % señaló que sus madres no se identifican con ninguna ideología y el 15.9 % no supo o no quiso responder. Los datos reflejan que una parte importante de las madres de los estudiantes no se identifica con una ideología política definida, o bien sus hijos desconocen su postura.

Gráfico 6. Porcentaje según identificación ideológica de la madre

Tabla 7. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según la identificación ideológica del padre

Porcentaje según identificación ideológica del padre		
Identificación ideológica	Frecuencia	Porcentaje
Izquierda	30	14,0 %
Centro izquierda	21	9,8 %
Centro	23	10,7 %
Centro derecha	20	9,3 %
Derecha	28	13,1 %
Ninguna	47	22,0 %
No sabe/No contesta	45	21,0 %
Total	214	100 %

La tabla 7, presenta la distribución de frecuencia y porcentaje de los estudiantes según la identificación ideológica del padre. De los 214 encuestados, el 14.0 % identificó a su padre con la izquierda, el 9.8 % con la centroizquierda, el 10.7 % con el centro, el 13.1 % con la centroderecha y el 13.1 % con la derecha. Además, el 22.0 % señaló que su padre no tiene ideología y el 21.0 % no supo o no quiso responder. Los datos reflejan que una parte importante de los papás de los estudiantes no se identifica con una ideología política definida, o bien sus hijos desconocen su postura.

Gráfico 7. Porcentaje según identificación ideológica del padre

Tabla 8. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según su identificación partidaria

Porcentaje de estudiantes según su identificación partidista		
Identificación partidista	Frecuencia	Porcentaje
Partido LIBRE	35	16,4 %
Partido Liberal	41	19,2 %
Partido Nacional	19	8,9 %
Otro partido político	6	2,8 %
Ninguno	106	49,5 %
No sabe/No contesta	7	3,3 %
Total	214	100 %

La tabla 8, muestra la identificación partidaria de los estudiantes. De los 214 encuestados, el 19.2 % se identifica con el Partido Liberal, el 16.4 % con el Partido LIBRE, el 8.9 % con el Partido Nacional y el 2.8 % con otros partidos. Sin embargo, casi la mitad de los estudiantes el 49.5 % afirmó no tener ninguna afinidad política, lo que evidencia un bajo nivel de identificación partidaria en este grupo. Solo un 3.3 % no supo o no quiso responder.

Gráfico 8. Porcentaje del estudiante según su identificación partidaria

Tabla 9. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según identificación partidista de la madre

Porcentaje según la identificación partidista de la madre		
Identificación partidista	Frecuencia	Porcentaje
Partido LIBRE	61	28,5 %
Partido Liberal	56	26,2 %
Partido Nacional	32	15,0 %
Ninguno	54	25,2 %
No sabe/No contesta	11	5,1 %
Total	214	100 %

La tabla 9, muestra la identificación partidaria de la madre del estudiante. De los 214 encuestados, el 26.2 % identificó a sus madres con el Partido Liberal, el 28.5 % con el Partido LIBRE, el 15 % con el Partido Nacional. Además, el 25.2 % señaló que sus madres no se identifican con ningún partido político y el 5.1 % no supo o no quiso responder.

Gráfico 9. Porcentaje según la identificación partidista de la madre

Tabla 10. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según identificación partidista del padre

Porcentaje según la identificación partidista del padre		
Identificación partidista	Frecuencia	Porcentaje
Partido LIBRE	52	24,3 %
Partido Liberal	39	18,2 %
Partido Nacional	38	17,8 %
Otro partido político	1	0,5 %
Ninguno	57	26,6 %
No sabe/No contesta	27	12,6 %
Total	214	100 %

En la tabla 10, muestra la identificación partidaria del padre del estudiante. De los 214 encuestados, el 18.2 % identificó a su padre con el Partido Liberal, el 24.3 % con el Partido LIBRE, el 17.8 % con el Partido Nacional y se registró un 1 solo caso que se identificaban con otro partido que representa el 0.5 %. Además, el 26.6 % señaló que sus papás no se identifican con ningún partido político y el 12.6 % no supo o no quiso responder.

Gráfico 10. Porcentaje según la identificación partidista del padre

Tabla 11. Descriptivos de la cantidad de estudiantes según auto ubicación de clase social

Porcentaje según la auto ubicación de clase social del estudiante		
Auto ubicación de clase social	Frecuencia	Porcentaje
Clase alta	1	0,5 %
Clase media	153	71,5 %
Clase baja	51	23,8 %
No sabe/No contesta	9	4,2 %
Total	214	100 %

En la tabla 11, muestra la auto percepción o ubicación de clase social de los estudiantes. De los 214 encuestados, el 0.5 % se ubicó en la clase alta, el 71.5 % en la clase media y el 23.8 % en la clase baja. Además, un 4.2 % no supo o no quiso contestar. Los resultados reflejan que la gran mayoría de los estudiantes se perciben a sí mismos como parte de la clase media.

Gráfico 11. Porcentaje según la auto ubicación de clase social del estudiante

4.2. Análisis cruzado de variables

4.2.1. Factores sociodemográficos de la identificación ideológica

Tabla cruzada 1. Porcentaje identificación ideológica x sexo

Identificación ideológica del estudiante	Hombre	Mujer	Total
Izquierda	4,7%	7,0%	11,7%
Centro izquierda	3,3%	4,7%	7,9%
Centro	9,3%	1,4%	10,7%
Centro derecha	7,0%	6,1%	13,1%
Derecha	6,1%	4,2%	10,3%
Ninguna	12,1%	19,2%	31,3%
No sabe/No contesta	7,0%	7,9%	15,0%
Total	49,5%	50,5%	100,0%

En la tabla cruzada 1, se identifica que las mujeres tienden a ubicarse en la izquierda más que los hombres, quienes predominan en el centro y la derecha. Las mujeres presentan mayor proporción en la categoría "no se identifica". No se observan diferencias significativas entre sexos en las opciones "no sabe" o "no contesta".

Gráfico cruzado 1. Porcentaje identificación ideológica del estudiante x sexo

Tabla cruzada 2. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x grupos de edad

Identificación ideológica del estudiante	17-24 años	25-45 años	Total
Izquierda	7,5%	4,2%	11,7%
Centro izquierda	5,6%	2,3%	7,9%
Centro	9,8%	0,9%	10,7%
Centro derecha	9,3%	3,7%	13,1%
Derecha	7,9%	2,3%	10,3%
Ninguna	28,0%	3,3%	31,3%
No sabe/No contesta	14,0%	0,9%	15,0%
Total	82,2%	17,8%	100,0%

En la tabla cruzada 2, se muestra que los estudiantes de 17-24 años tienden a ubicarse más en la derecha y el centro en general, mientras que los estudiantes de 25-45 años tienden más a ubicarse en la izquierda. Asimismo, el grupo más joven presenta un porcentaje superior en cuanto a la indecisión y falta de respuesta en comparación con el grupo de mayor edad.

Gráfico cruzado 2. Porcentaje según identificación ideológica x grupos de edad

Tabla cruzada 3. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x condición laboral

Identificación ideológica del estudiante	Trabaja	No trabaja	Total
Izquierda	5,6%	6,1%	11,7%
Centro izquierda	2,8%	5,1%	7,9%
Centro	3,7%	7,0%	10,7%
Centro derecha	4,7%	8,4%	13,1%
Derecha	2,3%	7,9%	10,3%
Ninguna	8,9%	22,4%	31,3%
No sabe/No contesta	2,8%	12,1%	15,0%
Total	30,8%	69,2%	100,0%

En la tabla cruzada 3, se observa que los estudiantes que trabajan tienden a identificarse más con la izquierda, mientras que los que no trabajan se distribuyen principalmente entre el centro y la derecha. Ambos grupos presentan un porcentaje considerable de estudiantes que no se identifican con ninguna ideología; sin embargo, entre los que no trabajan es mayor la preferencia por las opciones "no sabe" o "no contesta".

Gráfico cruzado 3. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x condición laboral

Tabla cruzada 4. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x religión

Identificación ideológica del estudiante	Católico	Evangélico	Mormón	Otra religión	Ninguna	No sabe/No contesta	Total
Izquierda	1,9%	3,7%	0,5%	0,5%	5,1%		11,7%
Centro izquierda	3,7%	1,4%	0,5%	0,5%	1,4%	0,5%	7,9%
Centro	2,8%	4,2%		0,5%	2,3%	0,9%	10,7%
Centro derecha	5,1%	5,1%	0,5%		1,9%	0,5%	13,1%
Derecha	2,8%	7,0%				0,5%	10,3%
Ninguna	10,7%	10,3%	0,9%	0,5%	7,9%	0,9%	31,3%
No sabe/No contesta	2,8%	7,9%		0,9%	2,3%	0,9%	15,0%
Total	29,9%	39,7%	2,3%	2,8%	21,0%	4,2%	100,0%

En la tabla cruzada 4, se evidencia que los evangélicos se identifican principalmente con la derecha y los católicos con la centroderecha. Los estudiantes sin religión tienden a la izquierda. No hay diferencias significativas entre mormones y otras religiones. Evangélicos y católicos presentan altos porcentajes en "ninguna", y los evangélicos destacan en "no sabe" o "no contesta".

Gráfico cruzado 4. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x religión

4.2.2. Factores ideológicos: ideología política del padre y la madre

Tabla cruzada 5. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación ideológica de la madre

Identificación ideológica del estudiante	Identificación ideológica de la madre							Total
	Izquierda	Centro izquierda	Centro	Centro derecha	Derecha	Ninguna	No sabe/No contesta	
Izquierda	6,5%	1,4%	0,9%	0,5%	0,5%	1,4%	0,5%	11,7%
Centro izquierda	1,4%	1,9%	3,3%	0,5%	0,5%	0,5%		7,9%
Centro	0,9%	0,5%	4,7%	0,5%	2,3%		1,9%	10,7%
Centro derecha	0,9%	0,9%	1,4%	4,7%	1,9%	0,9%	2,3%	13,1%
Derecha	0,5%		0,5%	0,9%	6,1%	0,5%	1,9%	10,3%
Ninguna	2,8%	1,4%	1,9%	2,8%	2,8%	17,3%	2,3%	31,3%
No sabe/No contesta	1,4%	0,5%	1,4%	0,5%	0,5%	3,7%	7,0%	15,0%
Total	14,5%	6,5%	14,0%	10,3%	14,5%	24,3%	15,9%	100,0%

En la tabla cruzada 5, se observa coincidencia ideológica entre el estudiante y su madre en la izquierda (6.5%) y en la derecha (6.1%). La mayor coincidencia se da en la categoría "ninguna" con un 17.3%.

Gráfico cruzado 5. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación ideológica de la madre

Tabla cruzada 6. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación ideológica del padre

Identificación ideológica del estudiante	Identificación ideológica del padre							Total
	Izquierda	Centro izquierda	Centro	Centro derecha	Derecha	Ninguna	No sabe/No contesta	
Izquierda	7,5%		0,9%	0,5%	1,4%	1,4%		11,7%
Centro izquierda	0,9%	1,4%	3,3%	0,9%	0,5%		0,9%	7,9%
Centro	1,4%	1,4%	3,3%	0,9%	0,5%	0,5%	2,8%	10,7%
Centro derecha	0,5%	2,3%	0,9%	3,7%	1,9%		3,7%	13,1%
Derecha	0,5%	0,5%		0,9%	5,6%	0,5%	2,3%	10,3%
Ninguna	1,4%	3,7%	0,9%	1,4%	3,3%	15,9%	4,7%	31,3%
No sabe/No contesta	1,9%	0,5%	1,4%	0,9%		3,7%	6,5%	15,0%
Total	14,0%	9,8%	10,7%	9,3%	13,1%	22,0%	21,0%	100,0%

En la tabla cruzada 6, se observa coincidencia ideológica entre el estudiante y su padre en la izquierda (7.5%) y en la derecha (5.6%). La mayor coincidencia se da en la categoría "ninguna" con un 15.9 %.

Gráfico cruzado 6. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación ideológica del padre

4.2.3. Factores partidarios: partido político del estudiante y los padres

Tabla cruzada 7. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación partidista del estudiante

Identificación ideológica del estudiante	Partido LIBRE	Partido Liberal	Partido Nacional	Otro partido político	Ninguno	No sabe/No contesta	Total
Izquierda	6,5%	0,9%	0,9%	0,5%	2,8%		11,7%
Centro izquierda	1,9%	2,3%	0,5%	0,5%	2,8%		7,9%
Centro	1,9%	2,8%	0,5%		5,6%		10,7%
Centro derecha	1,4%	4,7%	1,4%	0,5%	4,2%	0,9%	13,1%
Derecha	1,4%	2,8%	4,2%		1,9%		10,3%
Ninguna	1,9%	2,8%	0,5%	1,4%	23,4%	1,4%	31,3%
No sabe/No contesta	1,4%	2,8%	0,9%		8,9%	0,9%	15,0%
Total	16,4%	19,2%	8,9%	2,8%	49,5%	3,3%	100,0%

En la tabla cruzada 7, se observa que los estudiantes de izquierda se identifican mayormente con LIBRE (6.5%), los de derecha con el Partido Nacional (4.2%) y los de centroderecha con el Partido Liberal (4.7%). Los de centro y quienes no tienen partido coinciden en un 5.6%. La mayor coincidencia (23.4%) se da entre quienes no tienen identificación ideológica ni partidista.

Gráfico cruzado 7. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación partidista del estudiante

Tabla cruzada 8. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación partidista de la madre

Identificación ideológica del estudiante	Partido LIBRE	Partido Liberal	Partido Nacional	Ninguno	No sabe/No contesta	Total
Izquierda	6,1%	2,3%	1,4%	1,9%		11,7%
Centro izquierda	2,3%	3,3%	0,9%	1,4%		7,9%
Centro	2,8%	3,7%	0,9%	2,3%	0,9%	10,7%
Centro derecha	5,6%	4,7%	1,9%	0,5%	0,5%	13,1%
Derecha	2,3%	3,3%	3,7%	0,5%	0,5%	10,3%
Ninguna	6,5%	5,6%	4,2%	13,1%	1,9%	31,3%
No sabe/No contesta	2,8%	3,3%	1,9%	5,6%	1,4%	15,0%
Total	28,5%	26,2%	15,0%	25,2%	5,1%	100,0%

La tabla cruzada 8, muestra que los estudiantes según su ideología tienden a coincidir con la afiliación partidista de sus madres. Los de izquierda se identifican mayormente con LIBRE (6.1%), los de derecha con el Partido Nacional (3.7%) y los de centroderecha con el Partido Liberal (4.7%). Los estudiantes de centro también reflejan coincidencia partidista (3.7%). La mayor correspondencia se presenta entre quienes no tienen identificación ideológica ni partidista materna (13.1%).

Gráfico cruzado 8. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación partidista de la madre

Tabla cruzada 9. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación partidista del padre

Identificación ideológica del estudiante	Partido LIBRE	Partido Liberal	Partido Nacional	Otro partido político	Ninguno	No sabe/No contesta	Total
Izquierda	5,6%	0,9%	2,3%		1,4%	1,4%	11,7%
Centro izquierda	2,3%	1,9%	0,9%	0,5%	1,9%	0,5%	7,9%
Centro	2,8%	2,3%	1,4%		2,3%	1,9%	10,7%
Centro derecha	4,2%	4,2%	2,3%		1,4%	0,9%	13,1%
Derecha	1,4%	1,9%	4,7%			2,3%	10,3%
Ninguna	5,1%	3,3%	4,7%		13,6%	4,7%	31,3%
No sabe/No contesta	2,8%	3,7%	1,4%		6,1%	0,9%	15,0%
Total	24,3%	18,2%	17,8%	0,5%	26,6%	12,6%	100,0%

En la tabla cruzada 9, muestra que los estudiantes según su ideología tienden a coincidir con la afiliación partidista de su padre. Los de izquierda se identifican mayormente con LIBRE (5.6%), los de derecha con el Partido Nacional (4.7%) y los de centroderecha con el Partido Liberal (4.2%). La mayor correspondencia se presenta entre quienes no tienen identificación ideológica ni partidista paterna (13.6%).

Gráfico cruzado 9. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x identificación partidista del padre

4.2.4. Factor de auto ubicación de clase social

Tabla cruzada 10. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x auto ubicación de clase social

Identificación ideológica del estudiante	Clase alta	Clase media	Clase baja	No sabe/No contesta	Total
Izquierda		7,5%	2,8%	1,4%	11,7%
Centro izquierda		5,1%	2,8%		7,9%
Centro		7,5%	3,3%		10,7%
Centro derecha	0,5%	10,3%	2,3%		13,1%
Derecha		7,5%	2,3%	0,5%	10,3%
Ninguna		23,8%	5,6%	1,9%	31,3%
No sabe/No contesta		9,8%	4,7%	0,5%	15,0%
Total	0,5%	71,5%	23,8%	4,2%	100,0%

En la tabla cruzada 10, se observa que los estudiantes que se identifican en las distintas ideologías políticas en su mayoría se perciben como clase media, mientras que estos últimos en un 23.8 % no se identifican con ninguna ideología.

Gráfico cruzado 10. Porcentaje según identificación ideológica del estudiante x auto ubicación de clase social

4.3. Análisis de la Prueba de Chi-Cuadrado

4.3.1. Asociación entre identificación ideológica del estudiante y factores sociodemográficos

Tabla 12. Asociación entre identificación ideológica del estudiante y factores sociodemográficos

Chi cuadrado	Prueba	Sexo	Edad	Condición laboral	Religión
Identificación ideológica del estudiante	P	0,005	0,011	0,307	0,146
	Chi ²	18,431 ^a	16,538 ^a	7,154 ^a	38,128 ^a
	gl	6	6	6	30

Nota: p= p valor (0.05); Chi² = valor del estadístico; gl= Grados de libertad.

En la tabla, se presentan los resultados de la prueba de chi-cuadrado que muestran asociaciones significativas entre la identificación ideológica del estudiante y las variables de sexo ($p = 0.005$) y edad ($p = 0.011$). Esto sugiere que, en esta muestra específica, el sexo y la edad están relacionados con la manera en que los estudiantes se identifican ideológicamente. No se observaron asociaciones significativas con la condición laboral ($p = 0.307$) ni con la religión ($p = 0.146$). Cabe señalar que, debido al diseño no probabilístico, estos hallazgos no pueden ser generalizados a la población estudiantil en general.

Considerando un nivel de significancia del 5%, se rechaza parcialmente la hipótesis nula (H_0). Se concluye que existe una asociación significativa entre la identificación ideológica de los estudiantes y algunos factores sociodemográficos, específicamente sexo y edad. No se encontró asociación significativa entre la condición laboral y la religión con la identificación ideológica.

4.3.2. Asociación entre identificación ideológica del estudiante y factores ideológicos

Tabla 13. Asociación entre identificación ideológica del estudiante y factores ideológicos

Chi cuadrado	Prueba	Ideología de la madre	Ideología del padre
Identificación ideológica del estudiante	P	0,000	0,000
	Chi ²	204,998 ^a	198,519 ^a
	gl	36	36

Nota: p= p valor (0.05); Chi² = valor del estadístico; gl= Grados de libertad.

En la tabla, los resultados de la prueba de chi-cuadrado muestran asociaciones altamente significativas entre la identificación ideológica del estudiante y la ideología tanto de su madre ($p = 0.000$) como de su padre ($p = 0.000$). Estos hallazgos sugieren que, en la muestra analizada, las posturas ideológicas de los padres están fuertemente relacionadas con la forma en que los estudiantes se identifican ideológicamente. Debido al tipo de muestreo empleado, los resultados no son generalizables a la población general.

Con base en la prueba de chi-cuadrado realizada y considerando el nivel de significancia del 5%, se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que existe una asociación significativa entre la identificación ideológica de los estudiantes y la ideología política de sus padres en la muestra analizada.

4.3.3. Asociación entre identificación ideológica del estudiante y factores partidistas

Tabla 14. Asociación entre identificación ideológica del estudiante y factores partidistas

Chi cuadrado	Prueba	Identificación partidista del estudiante	Identificación partidista de la madre	Identificación partidista del padre
Identificación ideológica del estudiante	P	0,000	0,004	0,000
	Chi ²	100,871 ^a	46,696 ^a	65,991 ^a
	gl	30	24	30

Nota: p= p valor (0.05); Chi² = valor del estadístico; gl= Grados de libertad.

En la tabla, se muestra que se encontró una asociación significativa entre la identificación ideológica de los estudiantes y la identificación partidista tanto propia como la de sus padres. Los valores de p (0.000 para el estudiante, 0.004 para la madre y 0.000 para el padre) fueron menores al nivel de significancia de 0.05, lo que lleva a rechazar completamente la hipótesis nula. Estos resultados sugieren que, en la muestra estudiada, las afinidades partidistas tanto individuales como familiares están relacionadas con la manera en que los estudiantes se posicionan ideológicamente.

Con base en los resultados de la prueba de chi-cuadrado y utilizando un nivel de significancia del 5%, se rechaza totalmente la hipótesis nula (H₀). Por tanto, se concluye que existe una asociación significativa entre la identificación ideológica del estudiante y los factores partidistas, es decir, el partido político del estudiante y de sus padres, en la muestra analizada.

4.3.4. Asociación entre identificación ideológica del estudiante y auto ubicación de clase social

Tabla 15. Asociación entre identificación ideológica del estudiante y auto ubicación de clase social

Chi cuadrado	Prueba	Auto ubicación de clase social del estudiante
Identificación ideológica del estudiante	P	0,450
	Chi ²	18,092 ^a
	gl	18

Nota: p= p valor (0.05); Chi² = valor del estadístico; gl= Grados de libertad.

En la tabla, se muestra que no se observó asociación significativa entre la identificación ideológica del estudiante y la auto ubicación de clase social del estudiante ($p = 0.450$). Con base en los resultados de la prueba de chi-cuadrado y utilizando un nivel de significancia del 5%, no se rechaza la hipótesis nula (H_0). Se concluye que no existe una asociación significativa entre la identificación ideológica de los estudiantes y la auto ubicación de clase social del estudiante.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES

Dentro de las reflexiones finales sobre el presente estudio, cabe señalar que los participantes no fueron seleccionados al azar, sino mediante un muestreo no probabilístico por cuotas por sexo en 21 carreras, ya que mediante este tipo de muestreo no todos los estudiantes de la población tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos. También es preciso resaltar que no se pueden generalizar los resultados a toda la población de estudiantes de UNAH Cortés, sólo interpretarlos dentro de la muestra que se recolectó.

Cabe destacar que se realizó un análisis descriptivo, cruzado y de asociación en el que los resultados permiten identificar tendencias y asociaciones significativas que podrían orientar futuras investigaciones con otros métodos, técnicas y formas de muestreo.

Por otra parte, en función de los resultados obtenidos y utilizando un nivel de significancia del 5%, se rechaza parcialmente la hipótesis nula (H_0) por lo que se termina aceptando la hipótesis principal del investigador alineada con el objetivo general de la presente investigación. Se encontró asociación significativa entre la identificación ideológica de los estudiantes de UNAH Cortés y varios factores: sociodemográficos (sexo y edad), ideológicos (ideología política de los padres) y partidarios (identificación partidista del estudiante y de sus padres). Sin embargo, no se encontró evidencia de asociación significativa con otros factores como la condición laboral, la religión y la clase social.

Estos hallazgos indican que, si bien algunos factores tienen influencia sobre la identificación ideológica de los estudiantes, otros no presentan una asociación significativa en la muestra analizada.

ANEXOS

ENCUESTA IDENTIFICACION IDEOLOGICA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE UNAH CORTES EN 2025

Estimado/a estudiante, esta encuesta forma parte de la investigación "*Factores asociados a la identificación ideológica de los estudiantes universitarios de UNAH-Cortés en 2025*". Te agradeceremos que dispongas de tu tiempo, los datos son para fines estrictamente académicos.

Sus respuestas serán anónimas y confidenciales, su colaboración será muy importante.

P1. Sexo del estudiante

1. Hombre 2. Mujer

P2. ¿Cuál es tu edad?

1. 17-24 años 2. 25-45 años

P3. ¿Cuál es tu condición laboral?

1. Trabaja 2. No trabaja

P4. En cuanto a religión ¿te consideras?

1. Católico 2. Evangélico 3. Mormón 4. Otra religión
5. Ninguna 99. No sabe/No responde

P5. Carrera que estudia:

- | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1. Derecho | 2. Periodismo | 3. Letras | 4. Sociología |
| 5. Pedagogía | 6. Psicología | 7. Ingeniería Civil | |
| 8. Ingeniería Mecánica Industrial | 9. Ingeniería Eléctrica Industrial | | |
| 10. Ingeniería Industrial | 11. Ingeniería en Sistemas | 12. Química Industrial | |
| 13. Matemáticas | 14. Medicina | 15. Odontología | |
| 16. Enfermería | 17. Economía | 18. Administración de Empresas | |
| 19. Contaduría Pública y Finanzas | 20. Informática Administrativa | 21. Biología | |

P6. ¿En qué nivel de avance de la carrera que estudias te encuentras?

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Primer año de carrera | 2. Segundo año de carrera |
| 3. Tercer año de carrera | 4. Cuarto año de carrera |
| 5. Quinto año de carrera o más | |

P7. ¿En qué municipio vives?

- | | | |
|-------------------|------------|----------------|
| 1. San Pedro Sula | 2. Choloma | 3. Villanueva |
| 4. Puerto Cortés | 5. La Lima | 6. El Progreso |
| 7. Potrerillos | 8. Tela | 9. Otro: _____ |

P8. En política se habla de izquierda, centro y derecha. En lo personal, ¿Con cuál ideología política te sientes más identificado/a?

- | | | |
|-------------------------|---------------------|------------|
| 1. Izquierda | 2. Centro izquierda | 3. Centro |
| 4. Centro derecha | 5. Derecha | 6. Ninguna |
| 99. No sabe/No contesta | | |

P9. De las siguientes ideologías ¿Con cuál ideología política se identifica tu madre?

- | | | |
|-------------------------|---------------------|------------|
| 1. Izquierda | 2. Centro izquierda | 3. Centro |
| 4. Centro derecha | 5. Derecha | 6. Ninguna |
| 99. No sabe/No contesta | | |

P10. De las siguientes ideologías ¿Con cuál ideología política se identifica tu padre?

- | | | |
|-------------------------|---------------------|------------|
| 1. Izquierda | 2. Centro izquierda | 3. Centro |
| 4. Centro derecha | 5. Derecha | 6. Ninguna |
| 99. No sabe/No contesta | | |

P11. ¿Sabes con cuál partido político simpatiza tu madre?

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. Partido Libre | 2. Partido Liberal | 3. Partido Nacional |
| 4. Otro partido político | 5. Ninguno | 99. No sabe/No contesta |

P12. ¿Sabes con cuál partido político simpatiza tu padre?

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. Partido Libre | 2. Partido Liberal | 3. Partido Nacional |
| 4. Otro partido político | 5. Ninguno | 99. No sabe/No contesta |

P13. La sociedad se divide en grupos o en estratos que se caracterizan por nivel de ingreso, ocupación, entre otros aspectos, a las cuales les llamamos clases sociales. ¿En cuál clase social te ubicas?

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Clase alta | 2. Clase media |
|---------------|----------------|

3. Clase baja 99. No sabe/No contesta

P14. En lo personal, ¿Con cuál partido político te sientes más identificado/a?

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. Partido Libre | 2. Partido Liberal | 3. Partido Nacional |
| 4. Otro partido político | 5. Ninguno | 99. No sabe/No contesta |

Anexo 1. Boleta de Encuesta (Identificación Ideológica Estudiantes UNAH Cortés 2025)

Anexo 2. Mapa de georreferencia con los puntos de aplicación de la encuesta a estudiantes

Anexo 3. Mapa de georreferencia con los puntos de aplicación de la encuesta a estudiantes por sexo (Azul=hombre, Rojo=mujer)

- En los anexos de este trabajo se incluyen varios gráficos y tablas que fueron generados automáticamente durante el proceso de recolección de datos en *Survey123*. Aunque estos elementos no contribuyeron directamente al análisis principal ni a los objetivos de la investigación, se incluyen aquí para proporcionar un contexto adicional sobre el proceso de levantamiento de datos y la información obtenida.

Municipio de residencia	Frecuencia	Porcentaje
San Pedro Sula	123	57,5 %
Choloma	15	7,0 %
Villanueva	21	9,8 %
Puerto Cortés	12	5,6 %
La Lima	8	3,7 %
El Progreso	25	11,7 %
Potrerrillos	2	0,9 %
Tela	1	0,5 %
Otro	7	3,3 %
Total	214	100 %

Anexo 4. Municipio de residencia del estudiante

Carrera universitaria	Frecuencia	Porcentaje
Derecho	11	5,1 %
Periodismo	10	4,7 %
Letras	9	4,2 %
Sociología	10	4,7 %
Pedagogía	10	4,7 %
Psicología	10	4,7 %
Ingeniería Civil	10	4,7 %
Ingeniería Mecánica	10	4,7 %
Ingeniería Eléctrica Industrial	10	4,7 %
Ingeniería Industrial	10	4,7 %
Ingeniería en Sistemas	10	4,7 %
Química Industrial	11	5,1 %
Matemáticas	10	4,7 %
Medicina	10	4,7 %
Odontología	15	7,0 %
Enfermería	11	5,1 %
Economía	10	4,7 %
Administración y Generación de Empresas	10	4,7 %
Contaduría Pública y Finanzas	10	4,7 %
Informática Administrativa	10	4,7 %
Biología	7	3,3 %
Total	214	100 %

Anexo 5. Cantidad de encuestados por carrera universitaria

Nivel de avance en la carrera	Frecuencia	Porcentaje
Primer año de carrera	46	21,5
Segundo año de carrera	45	21,0
Tercer año de carrera	58	27,1
Cuarto año de carrera	42	19,6
Quinto año de carrera o más	23	10,7
Total	214	100,0

Anexo 6. Nivel de avance en la carrera según el plan de estudios

Bibliografía

- Amador Mazariegos, S. (2017). Cultura política de los jóvenes universitarios de Honduras: el caso de CEUTEC San Pedro Sula 2015. *INNOVARE Ciencia y Tecnología*, 26-36.
- Andrade Sánchez, E. (1990). *Introducción a la Ciencia Política*. México: HARLA.
- Brussino, S., Imhoff, D., & Alonso, D. (2016). Posicionamientos ideológicos de quienes se ubican en el "centro" o "no poseen ideología". *Quaderns de Psicologia*, 18(1), 107-118.
- Costa, G. L., Etchezahar, E., & Melita, G. (2011). El posicionamiento ideológico y la orientación política en jóvenes universitarios. *Memoria Académica*, 151-156. Obtenido de http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1538/ev.1538.pdf
- Fernández-García, B. (2020). Las elecciones municipales españolas de 2019: Un análisis de los factores individuales que contribuyen a la participación electoral a nivel local. *Revista Iberoamericana de Gobierno Local*.
- Flores Piña, L. A. (2024). Ideología política e identificación partidista: comportamiento electoral de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMex. *Tesis Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública*. Toluca, México: Universidad Autónoma del Estado de México.
- González Rodríguez, B., & Carreras Romero, E. (2012). Los límites de la lealtad ideológica en la evaluación ciudadana del performance administrativo local. *Papers*, 719-749.
- Greco, O. (2008). *Diccionario de Sociología* (2a ed.). Florida: Valletta Ediciones.
- Latinobárometro. (2023). Latinobárometro Honduras. *Estudio n° LAT-2023*. Honduras.
- Letelier, D. F. (Septiembre de 2019). Resolviendo los Problemas de la Identificación Ideológica: Una Aplicación al Caso Chileno. Universidad Andrés Bello.
- Lupu, N., Oliveros, V., & Schiumerini, L. (2021). Derecha y Democracia en América Latina. *Población y Sociedad*, 28(2), 80-100.
- Moreno, J. E. (2015). Pensar la ideología y las identidades políticas. Aproximaciones teóricas y usos prácticos. *Estudios Políticos*(35), 39-59.

- ONE. (2006). *Conceptos Demográficos Básicos: definiciones y fórmulas*. Santo Domingo, República Dominicana: Oficina Nacional de Estadística.
- Quezada Len, A. (2006). Fractales y opinión pública: una aplicación del exponente de Hurst al estudio de la dinámica de la identificación ideológica. *Tesis de Doctorado* . Barcelona: Universidad de Barcelona.
- Ratto, M. C. (2013). Accountability y voto económico en América Latina: Un estudio de las pautas de comportamiento electoral entre 1996 y 2004. *Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública*, 2(1), 49-80.